

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Бобур Аминов

Доктор исторических наук DSc, профессор кафедры «История»
Ташкентского международного университета Кимё

Ю. Атаджанова

Студент-исследователь PhD программы кафедры гражданского и
экологического проектирования, Университет Седжонг, Сеул

Алишер Ишматов

Доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Механика и компьютерное
моделирование» Научно-исследовательского университета «Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

**СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА С
ПОМОЩЬЮ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация

В работе поднимается проблема создания цифровых копий исторических памятников Узбекистана. В качестве решения предлагается использование инновационных технологий для создания высокоточных 3D-моделей. Реализация проекта позволит решить ряд вопросов в деле сохранения, доступности и создания цифрового архива.

Annotatsiya

Ishda O‘zbekiston tarixiy obidalarining raqamli nusxalarini yaratish muammosi ko‘tarilgan. Yechim yuqori aniqlikdagi 3D modellarni yaratish uchun

innovatsion texnologiyalardan foydalanishdir. Loyihaning amalga oshirilishi raqamli arxivni saqlash, undan foydalanish va yaratish bo'yicha bir qator muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Abstract.

The work raises the problem of creating digital copies of historical monuments of Uzbekistan. The solution is to use innovative technologies to create high-precision 3D models. The implementation of the project will allow solving a number of issues in the matter of preservation, accessibility and creation of a digital archive.

Ключевые слова: исторические памятники, культурное наследие, окружающая среда, реставрация, 3-D модель, фотограмметрия, дрон, сканирование, цифровой архив, реконструкция.

Kalit so'zlar: tarixiy obidalar, madaniy meros, atrof-muhit, restavratsiya, 3-D model, fotogrammetriya, dron, skanerlash, raqamli arxiv, rekonstruksiya.

Keywords: historical monuments, cultural heritage, environment, restoration, 3-D model, photogrammetry, drone, scanning, digital archive, reconstruction.

1. Введение

Узбекистан, с его богатым историческим и культурным наследием, представляет собой дом для множества исторических памятников и памятников, которые выдержали испытание временем. Однако эти бесценные шедевры сталкиваются с двойной угрозой – воздействием окружающей среды и риском разрушения или неграмотной реставрации. Без вмешательства со стороны регулирующих органов эти исторические памятники могут быть утрачены навсегда, лишая будущие поколения возможности узнать и оценить культурное наследие Узбекистана. В данной работе рассматривается проект-заявка, направленный на решение этих проблем путем создания высокоточных 3D-моделей исторических памятников.

Культурное наследие Узбекистана находится под угрозой из-за воздействия окружающей среды и потенциальной угрозы разрушения или некорректной реставрации. С течением времени исторические здания, такие как архитектурные памятники ансамбля Регистан в Самарканде, Кош медресе

в Бухаре и др. подвергались воздействию погодных условий и природных факторов. Кроме того, существует угроза непреднамеренного повреждения при осуществлении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также в процессе застроек и благоустройства городов. Последствием этих угроз является потенциальная потеря этих бесценных исторических памятников и исчезновение их из страниц нашей богатой истории.

Основной вопрос, стоящий перед исследователями, это сохранение культурного наследия Узбекистана и необходимость защиты его от необратимых повреждений. Предложенным решением является создание детальных 3D-моделей исторических памятников, которые могут служить цифровыми записями их истории и архитектурных особенностей. Эти 3D-модели не только упростят работы по консервации и реставрации, но и обеспечат сохранение наследия этих мест для будущих поколений.

В последнее время опубликованы и презентованы ряд работ [1-11], где рассмотрены исторические памятники и приложенные усилия по сохранению культурного наследия с использованием различных технологий.

Выше приведены лишь некоторые работы и презентации, опубликованные за последние 10 лет, которые показывают, что каждый из этих подходов, при решении конкретных задач, имеет как свои преимущества, так и свои недостатки, несмотря на это, все они используются при решении конкретных практических задач.

2. Методы

Общая цель работы – сохранить исторические памятники Узбекистана, используя передовые технологии сканирования, такие как фотограмметрия, дрон с лазером Lidar и лазерный сканер. В ходе выполнения работы достигаются следующие цели:

Сохранение – создание высокоточных 3D-моделей исторических памятников Узбекистана, для сохранения их архитектурных и исторических деталей.

Доступность – сделать исторические памятники доступными для более широкой аудитории, включая тех, кто не может посетить их лично.

Профилактическая мера – составление резервных копий исторических памятников для защиты их истории в случае непредвиденных повреждений или разрушений.

Архив культурного наследия – разработка архива культурного наследия Узбекистана с целью продвижения культурного наследия страны на мировой арене через сотрудничество с академическими организациями, музеями, университетами и научно-исследовательскими институтами.

Целевая аудитория проекта разнообразна и включает в себя историков, архитекторов, археологов, исследователей, студентов и общественность, интересующуюся сохранением культурного наследия. Путем сохранения и продвижения этих мест проект стремится отметить общую историю и культуру, увеличить туризм и внести вклад в локальную и мировую экономику. Кроме того, повышение осведомленности о сохранении культурного наследия является важной частью проекта, подчеркивая его значимость для будущих поколений.

3. Обсуждение.

Успешная реализация этого проекта будет отмечена достижением нескольких ключевых задач.

Создание точных 3D-моделей – разработка высоко детализированных и точных 3D-моделей исторических памятников, позволяющих широкой аудитории виртуально исследовать и анализировать их.

Сохранение наследия – обеспечение сохранности истории и наследия исторических памятников, защищая их от естественного износа и непредвиденных повреждений.

Архив культурного наследия – создание комплексного архива культурного наследия Узбекистана, способствующего продвижению культурного наследия страны во всем мире через сотрудничество с

академическими учреждениями, музеями и исследовательскими организациями.

Построение потенциала – содействие передаче знаний и развитию потенциала в области 3D-моделирования и технологии сканирования среди местных экспертов в Узбекистане.

Возможные применения – исследование потенциальных применений 3D-моделей за пределами сохранения, включая туризм, индустрию фильмов и игр.

Работа будет выполнена в нескольких фазах.

Фаза исследований и планирования – определение исторического памятника для сохранения (в начале с всемирно известных памятников) и проведение обширных исследований его истории и состояния. Определение необходимого оборудования, программного обеспечения и потенциальных партнеров.

Фаза сканирования и сбора данных – подготовка необходимого оборудования и программного обеспечения для сканирования. Проведение сканирования и сбора данных на месте с использованием передовых технологий. Организация и анализ собранных данных.

Фаза создания 3D-моделей – разработка детальных и точных 3D-моделей с использованием специализированного программного обеспечения. Обеспечение точности моделей через консультации с историками и специалистами по сохранению и реставрации.

Фаза разработки архива культурного наследия – создание архива культурного наследия Узбекистана, обеспечивающего глобальное продвижение культурного наследия страны через сотрудничество с академическими учреждениями, музеями и исследовательскими институтами.

Фаза оценки и распространения – оценка успеха проекта в достижении поставленных целей. Сбор обратной связи от партнеров и внесение необходимых корректировок. Предоставление 3D-моделей и архива культурного наследия общественности. Представление результатов проекта партнерам на презентациях, семинарах и конференциях.

4. Выводы.

Успешная реализация этого проекта ожидается принести значительные результаты.

1. Повышенное осведомление. Больше осведомление о ценности сохранения культурного наследия Узбекистана через создание точных 3D-моделей исторических памятников.

2. Сохранение наследия. История и наследие исторических памятников будут сохранены для будущих поколений, даже в случае непредвиденных повреждений или разрушений.

3. Архив культурного наследия. Создание комплексного архива культурного наследия Узбекистана, способствующего продвижению культурного наследия страны на мировой арене через сотрудничество с академическими организациями, музеями и исследовательскими институтами.

4. Построение потенциала. Развитие экспертизы в области 3D-моделирования и технологии сканирования среди местных экспертов, содействие передаче знаний и развитию потенциала.

5. Потенциальные применения. Исследование потенциальных применений 3D-моделей за пределами сохранения, включая в индустрии фильмов и игр.

6. Улучшение 3D-реконструкции через инновационные технологии.

Помимо описанных выше усилий по сохранению, данная работа также обсуждает исследовательский проект, направленный на улучшение 3D-реконструкции с использованием инновационных технологий. Проект признает растущий спрос на точные 3D-модели в различных областях и стремится преодолеть существующие вызовы.

Использованная литература

1. Grussenmeyer, Pierre & Landes, Tania & Voegtle, Thomas & Ringle, K. (2008). Comparison Methods of Terrestrial Laser Scanning, Photogrammetry, and Tacheometry Data for Recording of Cultural Heritage Buildings. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37.

2. Heritage Documentation Programs (HDP). (2021). National Park Service. Retrieved from <https://www.nps.gov/hdp/index.htm>.
3. Pan, Yue, Yiqing Dong, Dalei Wang, Airong Chen, and Zhen Ye. (2019). Three-Dimensional Reconstruction of Structural Surface Model of Heritage Bridges Using UAV-Based Photogrammetric Point Clouds. *Remote Sensing*, 11(10), 1204. <https://doi.org/10.3390/rs11101204>.
4. Remondino, F. (2011). Heritage Recording and 3D Modeling with Photogrammetry and 3D Scanning. *Remote Sensing*, 3(6), 1104-1138.
5. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). Retrieved from **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
6. UNESCO. (n.d.). Samarkand – Crossroad of Cultures. World Heritage Convention. <https://whc.unesco.org/en/list/603/>.
7. Samadzadegan, F., Dadrass Javan, F., & Zeynalpoor Asl, M. (2023). ARCHITECTURAL HERITAGE 3D MODELLING USING UNMANNED AERIAL VEHICLES MULTI-VIEW IMAGING. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVIII-M-2-2023, 1395-1402. **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
8. Paliou, E. (2018). Visual Perception in Past Built Environments: Theoretical and Procedural Issues in the Archaeological Application of Three-Dimensional Visibility Analysis. In *Digital Geoarchaeology* (pp. 71-86). DOI: 10.1007/978-3-319-25316-9_5. CC BY 4.0.
9. Hrozek, F., Sobota, B., & Szabó, C. (2012). Digital preservation of historical buildings using virtual reality technologies. *Open Computer Science*, 2(3). DOI: 10.2478/s13537-012-0022-8. CC BY-NC-ND 3.0.
10. Global Digital Heritage. (n.d.). Uzbekistan 2021 3D Models. Sketchfab. **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**
11. Preservation of Historical Buildings: The huge Potential of 3D Models. (n.d.). MiVISO <https://www.miviso.com/post/preservation-of-historical-buildings-the-potential-of-3d-models>.